

**QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA BOVANS BROWN
PARRANDALARINING YASHOVCHANLIGIGA TA'SIR ETUVCHI
FAKTORLAR**

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar institute Ilmiy rahbar: Ajiniyazov
Baxitbay Kenesbaevich q.x.f.b.f.d. (PhD) docent.
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar institute Magistrant: Do'schonov
Otabek Davronbek o'g'li*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston sharoit turli tovuq turlarini ko'paytirish va shu joylarda parrandachilikni rivojlantirish haqida aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Bovans jigarrang tovuq zoti, Qoraqalpog'iston tabiati, tuxum, Parrandachilikni rivojlantirish.

Yurtimizda parrandachilika yana katta e'tibor qaratila boshladi Prezident Shavkat Mirziyoyev "Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorini imzoladi. Unga ko'ra, 2021-yil 1-iyundan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan parrandachilik xo'jaliklariga — o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, realizatsiya qilingan tuxumning har bir donasi uchun 50 so'm hamda parranda go'shtining har bir kilogrammi uchun 1 000 so'm miqdorida respublika byudjetidan subsidiya ajratiladi. Tovuqchilik-parrandachilikning nafaqat qishloq xo'jaligida, balki uy parrandalarni ko'pytirish bilan shug'ullanuvchi aholi o'rtasida keng tarqalgan asosiy tarmog'i hisoblanadi. Aholining yordamchi xo'jaliklaridagi uy parrandalarining umumiy miqdorining 80 foizini tovuq tashkil etadi. Beradigan mahsulotiga qarab, tovuqlar tuxumdor (serpusht), tuxumdorgo'shtdor (tuxumgo'sht uchun boqiladigan) va go'shtdor zotlarga ajratiladi. Shuningdek, Tovuqlarning dakang (urishqoq) va kurkam turlari (sanoat ahamiyati yo'q) ham bor. Tovuqlar tashqi ko'rinishi va tuzilishi

bilan ham bir-biridan farq qiladi. Serpusht Tovuqlar kichkina, tez voyaga yetadigan, tuxumdorgo'shtdor Tovuqlar yirikroq bo'lib yaxshi rivojlanadi. Go'sht uchun ajratilganlari alohida sharoitda boqiladi. Serpusht Tovuqlar 1,7-2,2 kg , xo'rozlari 2,7-3,0 kg , tuxumdorgo'shtdorlari 2,5-4,0 kg , go'shtdorlari 3,0-4,5 kg go'sht beradi. Serpusht zotlar yiliga 220-250 ta, ayrimlari 365 tagacha tuxum qiladi. Zotdor Tovuqlar seleksiya yo'li bilan ko'paytirilganda serpusht bo'ladi. Tovuq 5-6 oylikdan tuxumga kiradi. Dastlabki tuxumi 40-50 g , 1 yoshga yaqinlashgach, 55-65 g . Tuxumdor go'shtdor zotlar tuxumi mayda. Tovuq tullaganda tuxum qilmaydi. Tullash 2-3 hafta, ba'zilarida 2 oy va undan ortiq davom etadi.

Qoraqalpog'iston sharoitida parrandalarini rivojlantirish uchun avval ushbu hudud iqlimiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Orol dengizining janubiy qismi Qoraqalpog'iston hududida. Qizilqumning shimoli-g'arbiy qismi Orol dengizi tomon pasayib boruvchi keng yassi tekislik bo'lib, qator tepa va qumli barxanlar (balandligi 75 m dan 100 m gacha) uchraydi. Alohida tog' massivlari (eng yirik — Sulton Uvays tog'i, cho'qqilari 473 m va 485 m) bor. Sug'oriladigan yerlar va sug'orish kanallari, asosan, deltaning o'ng sohilida. G'arbida bir nechta botiqli (Borsakelmas, Asakaovdon botiqlarining balandligi 29–101 m) Ustyurt platosi joylashgan. Plato Orol dengizi va Amudaryo deltasiga tik yon bag'irli jarlik — chinklar hosil qilib tushgan. Ustyurtdan janubi-sharqda Sariqamish soyligining shimoliy chekkasi joylashgan. Iqlimi keskin kontinental, yozi quruq va qishi nisbatan sovuq, qor kam yog'adi. Yanvar oyining o'rtacha temperaturasi janubda $-4,9^{\circ}$, shimolida $-7,6$, iyulda janubida $28,2$, shimolida 26 . Yillik yog'in 110mm , asosan, qish va bahor oylarida yog'adi. Vegetatsiya davri $194\text{--}214$ kun. Eng yirik daryosin — Amudaryo (quyi oqimi). Amudaryo havzasi qadimdan sug'oriladigan hudud sifatida ma'lum. Daryo suvidan sug'orishda foydalaniladi. Nukus shahrida joylashgan suv xo'jaligi boshqarmasi Taxiatosh gidrouzeli, Qipchoq gidropostidan Orol dengizigacha bo'lgan (283 km) hududdagi daryoning barcha suv chiqarish inshootlarini nazorat qiladi. O'rta va yuqori oqimlarda daryo suvi sug'orishga ko'p sarflanishi natijasida hozirgi Amudaryo Orol dengiziga bevosita quyilmaydi.

Qoraqalpog'istonning eng yirik ko'li — Orol dengizi, shuningdek, Xo'jako'l — Qorajar ko'llar sistemasi bilan bog'langan Sudochoye ko'l sistemasi hamda Orol dengizining qurib qolgan qismida tashkil etilgan sun'iy suv havzalari ham mavjud. So'nggi 40 yil ichida Amudaryo va Sirdaryo havzalarida sug'oriladigan yerlarning kengayishi natijasida Orol dengizi suv sathi 2005-yil boshida 23 m pasaydi. Qoraqalpog'istonning barcha suv havzalaridan baliq ovlanadi, ularda baliq xo'jaliklari tashkil etilgan.

Bovans Brown juda ko'p qirrali va mustahkam tuxum qo'yuvchi tovuqdir. Bovans Brown tuxum qo'yadigan tovuqlar uchun birlashtirilgan belgilar orasida yuqori mahsuldorlik, ajoyib tuxum qo'yadigan qat'iyatlilik va tekis tuxum vaznining egri chizig'i kiradi, natijada yuqori sifatli qora jigarrang tuxum olinadi. Bovans Brown tuxum qo'yuvchi tovuqlar juda yaxshi ozuqa olish qobiliyatiga va mustahkamlikka ega, shuning uchun u ko'p yoshdagi va erkin muhitda genetik potentsialni to'liq ifodalaydi. Bovans Brown jozibali ko'rinishdagi qush bo'lib, tuxum qo'yish davrida ajoyib tuklar qoplamini saqlaydi. Bovans Brown - bu umumiy mustahkam ishlashni qidiradigan tijorat tuxum ishlab chiqaruvchisi uchun ideal tovuq. Bovans Braun ham qafasda, ham muqobil uylarda bo'lgani kabi o'zini kuchli tuxum qo'yuvchi tovuq ekanligini isbotladi.

Bovans jigarrang tovuq zotining tarixi va kelib chiqishi Bovans Brown tovuqlarining tarixi 1950-yillarga borib taqaladi, Amerika va mahalliy Gollandiya kompaniyalari o'rtasida qattiq raqobat mavjud edi. 1954 yilda Gollandiyalik parrandachilar Garri van Duijnoven va uning rafiqasi boshqa uchta oila bilan birga Bovans Organisatie NV (Bovans Poultry Breeders) kompaniyasiga asos solishdi. Ushbu naslchilik fermasi Bongers oilasidan va qolgan uchta oila, ya'ni van Duijnoven, van Lankveld va van der Lindendan iborat. Guruhda faqat bitta Bo bor edi va uchta furgon bor edi, shuning uchun Bovans nomini oldi. O'sha paytda ularning naslchilik markazi Garri van Duijnovenning Stivensbekdagi fermasi edi. Ular turli xil zotlarni, jumladan, Bovans Brownni ishlab chiqdilar. Bu juda ko'p qirrali zot Bovanning muvozanatli naslchilik dasturining natijasidir. Va endi u dunyodagi eng mustahkam qatlam va ko'p qirrali tovuqlardan biri sifatida tan olingan. Bovans jigarrang tovuq zotining jismoniy xususiyatlari Nomidan ko'rinib turibdiki, bu zot tuxum qo'yish davrida ajoyib bo'lib turadigan bir nechta oq dog'lar va oq dum uchi bilan oqlangan

jigarrang patlarga ega. Uning go'zal tuklari bilan mukammal uyg'unlashgan qizil bo'laklari, bo'laklari va taroqlari. Umuman olganda, bu xuddi shunday ajoyib tuxumlari bilan jozibali jigarrang zotdir. Bovans Brown tovuqlarining vazni 16 xaftada 1920 g va 100 haftada 2005 g.

Ularning o'rtacha tovuq ozuqa iste'moli kuniga 114 g ni tashkil qiladi va ozuqani aylantirish darajasi 2,19 kg / kg ni tashkil qiladi. Bovans jigarrang tovuqlar odatda itoatkor, chidamli va ayni paytda yumshoq. Ular juda do'stona va o'z odamlari bilan salomlashishni yaxshi ko'radilar. Bu qushlar bolalarga ham yumshoq munosabatda bo'lishadi va ular egasining tizzasida o'tirishni va o'tirishni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ular ideal uy hayvonlari bo'lishi mumkin. Bovans Brown tovuq zotining tuxum qo'yish imkoniyatlari Bovans Brown tovuqlari ko'payadigan qatlamlardir va ular tuxum qo'yadigan bo'limda taniqli duragaylardir. Bovans Brown erta pishganligi, yuqori cho'qqi ko'rsatkichi va mukammal tuxum qo'yuvchanligi tufayli ko'plab sifatli quyuq jigarrang tuxum ishlab chiqaradi. Har bir tovuq 18 dan 100 haftagacha 464 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Ammo bu tovuqlar erkin bo'ladimi yoki koloniyada bo'ladimi, farq qilishi mumkin. Koloniyada joylashgan qatlamlar odatda erkin bo'lganlarga qaraganda ko'proq tuxum ishlab chiqaradi. Har bir erkin yuradigan tovuq 72 hafta ichida 312 ta tuxum ishlab chiqarishi mumkin, ammo koloniyada 323 ta tuxum bo'lishi mumkin. Ammo har bir erkin yuradigan tovuq uchun 354 ta tuxum va 80-haftada koloniyalarda joylashganlar uchun 366 tuxumgacha ko'payishi mumkin. Uning eng yuqori ishlab chiqarish darajasi 96% ni tashkil qiladi va u 143 kun ichida ishlab chiqarish tezligining 50% ga yetishi mumkin. Shuning uchun u bugungi kunda eng yaxshi tijorat tuxum qatlami zotlaridan biridir. Bovans jigarrang tovuq zoti uchun uy-joy tizimlari Bovans Brown tuxum qo'yuvchi tovuqlar chidamli va turli iqlim sharoitlariga, boshqaruv rejalariga va tovuqlarni saqlash tizimlariga moslashadi. Shunday qilib, ular haqida ko'p tashvishlanishingiz shart emas, chunki ular bardoshli. Bovans Brown qafas uylarida, polda, qushxonada va organik tovuqlarni saqlash tizimlarida omon qolishi mumkin. Qishloq xo'jaligida tuxum yo'nalishidagi tovuq zotlari mahsulot bera boshlagan davrda to'g'ri oziqlantirish va parvarishlashni yo'lga qoyilsa, ularning tuxumga kirgan davrida oqsilga bo'lgan ehtiyojini to'g'ri baholab ozuqa ratsioni to'g'ri yaratilsa ko'zlagan maqsadga samarali erishiladi.

Adabiyotlar

1. Qoziyev, N.Hashimov, T.Saidazimov “Parrandachilik 7 xazinaning biri”
2. Raxmatillayev P.E Nurmuxammedov X.N. “Tuxum yo‘nalishidagi tovuqlarni parvarishash qilish” Toshkent 2013- yil
3. Razvedeniye, soderjaniye i kormleniye ptitsi, Per. s nem., 1972; Promishlennoye ptitsevodstvo, M., 1985; Azimov S, Parrandachilikda naslchilik ishlari.

